

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING JINOYAT VA JINOYAT PROSESSUAL QONUNCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH KONSEPSIYASI ASOSIDA BIR QANCHA JINOYAT SODIR ETISH INSTITUTINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

M.M.Mansurov¹, Q.Yu.Rozimova²

¹Toshkent davlat yuridik universiteti magistratura bosqichi talabasi

²Ilmiy rahbar - yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6473850>

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng jamiyat va davlat hayotining barcha sohalarida keng qamrovli islohotlar amalga oshirila boshlandi. Huquqiy demokratik va erkin fuqarolik jamiyatini barpo etish yo'lini tanlagan mamlakatimizda qonun ustuvorligiga erishish uchun sud-huquq tizimida islohotlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish ko'zda tutilgan. Zero, jamiyatimizning bosh maqsadi Konstitutsiya va qonunlarimizda e'tirof etilgan inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash, ayrim hollarda ularni jinoiy tajovuzlardan himoya qilishdan iboratdir. So'nggi yillarda mamlakatimizda sud-huquq tizimini yanada takomillashtirish, fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish choralarini kuchaytirish, odil sudlovni samarali ta'minlash hamda sudlarning chinakam mustaqilligini ta'minlash bo'yicha izchil ishlar amalga oshirilmoqda.

O'tgan yillar mobaynida mamlakatimizda jinoyat va jinoyat-protsessual qonun hujjatlarida uning normalarini takomillashtirish, jinoyat protsessiga jalb etiladigan fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini so'zsiz ta'minlash maqsadida ilg'or xalqaro standartlar va xorijiy amaliyotni implementatsiya qilishga qaratilgan sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligini takomillashtirish sohasidagi davlat siyosatining eng muhim yo'nalishlarini belgilab bergan 2017 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi qabul qilish sud-huquq tizimini isloh qilishning tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan bosqichi bo'ldi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligini takomillashtirish konsepsiyasini qabul qilinishi jinoyat qonunchiligini yanada liberallashtirish ta'minlashga asos bo'ldi. Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligini takomillashtirish konsepsiyasida tamom bo'lmagan jinoyat, jinoyatda ishtirokchilik va bir qancha jinoyat sodir etish institutlarini ularning mezonlari va xususiyatlarini aniqlashtirish orqali takomillashtirish, shuningdek, ular o'rtasida mavjud ziddiyatlarni bartaraf etish belgilab qo'yilgan. Konsepsiyadan kelib chiqqan holda, bir qancha jinoyat sodir

etish institutni o'rganish orqali jinoyat qonunchiligini takomillashtirish maqsad qilganmiz.

Sudlarning jazo tayinlash faoliyatini o'rganish shuni ko'rsatadiki, ko'rilayotgan jinoyat ishlarining ko'pchilik qismi yoki takroran yoki har xil jinoyat turli vaqtda sodir qilingan yoxud jinoyat retsivist tomonidan sodir qilingan. Ana shu jinoyatlarni to'g'ri kvalifikatsiya qilish va jazo tayinlashda huquqni amalda tadbiq qiluvchi organlar xodimlarining huquqiy madaniyati g'oyat muhim ahamiyatga egadir. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi Umumiy qismiga «Bir qancha jinoyatlar sodir etish» tushunchasining kiritilishi munosabati bilan jinoyat huquqida bir qator yangi muammolar kelib chiqadiki, bir qancha jinoyatlar sodir qilish mazmuni ochib bermasdan turib jazo tayinlashning mazmunini ochib berish va tushunish mumkin bo'lmaydi. Bir qancha jinoyatlar ustida gap ketar ekan, avvalo Jinoyat kodeksining Maxsus qismining bitta moddasi bilan kvalifikatsiya qilinadigan alohida bitta jinoyat deb hisoblanadigan jinoyatlarni ham tushunib olish kerak bo'ladi. Odatda aybdorning bitta harakati bilan ob'ektga tajovuz qilingan bo'lsa, qilmishini kvalifikatsiya qilishda muammo tug'ilmaydi. Ammo qilishi murakkab tarkibli jinoyatdan iborat bo'lsa, kvalifikatsiya qanday bo'ladi, degan savol tug'iladi. B.M. Leontev: «Murakkab tarkibli jinoyatlar alternativ harakatli jinoyatlar, ikkita harakatlardan iborat bo'lgan jinoyatlar uzoqqa cho'zilgan jinoyatlar, davomli jinoyatlar, qo'shimcha og'ir oqibatlar keltirib chiqaradigan jinoyatlar bitta jinoyatdan iborat bo'ladi» [1] deb yozadi. 1959 yili qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksi Umumiy qismida murakkab aybli jinoyatlar tushunchasi berilmagan edi. Ammo Jinoyat huquqida aybning aralash shaklli tushunchasi berilgandi. Amaldagi jinoyat kodeksida (23-modda) murakkab aybli jinoyatlar tushunchasi berildi. Agar shaxsning qasddan jinoyat sodir etilishi natijasida extiyotsizlik orqasida boshqa ijtimoiy xavfli oqibatlar yuz bergan va shunday qilmishni qonun qattiqroq javobgarlik bilan bog'langan bo'lsa, bunday jinoyat qasddan sodir etilgan deb hisoblanadi [2]. Bunday qilmishlarga, masalan, Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3 qismining «d» bandi (qasddan badanga og'ir shikast yetkazish jabrlanuvchining o'lishiga sabab bo'lsa), 114-moddasi uning qismining «a» va «b» bandlarini (jinoiy ravishda xomila tushirish (abort) jabrlanuvchining o'limiga yoki boshqacha og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa) keltirish mumkin. Jinoyat kodeksi Maxsus qismining ko'pgina moddalarida shunday qilmish uchun oldin ma'muriy javobgarlikka tortilib, Yana shunday qilmish sodir qilinsa, jinoyat hisoblanishi haqida ko'rsatilgan. Masalan: Jinoyat kodeksining 188-moddasiga ko'ra savdo yoki vositachilik faoliyati bilan qonunga xilof ravishda shug'ullanish shunday harakatlar uchun ma'muriy javobgarlik

qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa, jinoyat hisoblanadi. Bir qancha jinoyat sodir etish-bitta shaxsning sodir etgan qilmishlari uchun ilgari jinoiy javobgarlikka yoki jazoga tortilgan yoxud tortilmaganidan qat'iy nazar, bir qancha jinoyatlar sodir etishdan iborat ijtimoiy xodisani ifodalovchi umumlashtiruvchi jinoiy-huquqiy tushunchadir. Bir qancha jinoyat sodir etish jinoiy – huquqiy xodisa sifatida uni ifodalovchi bir qator yuridik alomatlariga ega. Ularga quyidagilar kiradi. Bir shaxsning ikki yoki undan ortiq jinoyatlarni sodir etishi. Turli vaqtlarda jinoyatlar sodir etishi. Sodir etilgan qilmishlarning har biri jinoiy – huquqiy oqibatlar keltirib chiqarishi. Amaldagi jinoyat qonuniga asosan bir qancha jinoyat sodir etish deb Jinoyat Kodeksi Maxsus qismining bitta moddasi yoki bitta moddasining bitta qismida yoki turli qismida yoxud turli moddalarida jinoyatlarni nazarda tutilgan jinoyatlarni turli vaqtlarda sodir etib, ulardan birontasi uchun hali sudlanmaganlik muddati o'tmasdan yangi jinoyat sodir qilishga aytiladi. 164-modda 97-moddani 2 kismi «i» bandi; Bosqinchilik jinoyatida odam o'ldirilsa, bir qancha jinoyat sodir etish bo'ladi. D mast xolda uyga kelib janjal qiladi va xomilador xotinini uradi, natijada xotinini xomilasi tushadi. Oradan ko'p vaqt o'tmay yana spirtli ichimlik iste'mol qilib ko'chada to'palon qiladi va xamtovoqlaridan B ning badaniga og'ir shikast yetkazadi. Sud Sobirovning qilmishini Jinoyat kodeksining 104 moddasini 3 qismi «b» bandi bilan badanga shikast yetkazish takroran qilingan deb kvalifikatsiya qilib jazo tayinlanadi. Bu qonuniy.

Jinoyat qonunida bir qancha jinoyat sodir etishning 3 ta shakli ajratilgan:

- 1).Takroran jinoyat sodir etish. 32 modda.
- 2).Jinoyatlar majmui. 33 modda.
- 3).Retsidiv jinoyat. 34 modda.

Jinoyat Kodeksining 32 moddasida takroran jinoyat sodir etish bayon etilgan bo'lib unda ikki yoki bir nechta jinoyatni shaxs turli vaqtlarda sodir etgan, ammo ularni birontasi uchun ham sudlangan bo'lmasa, takroran jinoyat sodir etish deb topiladi. Tamom bo'lgan jinoyat ham, jazoga sazovar bo'lgan jinoyatga tayyorgarlik ko'rish yoki jinoyat sodir etishga suiqasd qilish ham, shuningdek ishtirokchilikda jinoyat sodir etish ham takroran jinoyat sodir etish deb topiladi [3]. O'zbekiston Respublikasining yangi Jinoyat kodeksida takroran jinoyat sodir qilish tushunchasi yangicha mazmunda berilib, oldingi tushunchadan yuridik mazmuni jihatidan farq qiladi. Avvalo shuni ta'kidlash kerakki, jinoyat kodeksining Umumiy qismida takroran, jinoyat sodir qilish tushunchasining

berilishi katta ahamiyatga ega bo'lib, Jinoyat kodeksi maxsus qismining barcha moddalari uchun yagona bo'lgan takroran jinoyat sodir qilish tushunchasi berildi. Jinoyatni takroran sodir qilingan deb hisoblash uchun quyidagi shartlar bo'lishi talab qilinadi:

a) oldin sodir etilgan jinoyat bilan keyin sodir qilingan jinoyat bir-biriga aynan o'xshash bo'lib, kvalifikatsiya qilish uchun zaruriy hisoblangan belgilari ham bir xil bo'lishi, ya'ni aynan 1ta yoki 1ta moddaning 1ta qismida javobgarlik belgilangan bo'lishi kerak. M: shaxs oldin 169- moddaning 1- qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir qilgan va keyingi jinoyati ham 169-moddaning 1-qismida ko'rsatilgan jinoyat bo'lishi kerak. Ammo keyingi jinoyatni takroran sodir qilingan deb hisoblab, 169-moddaning 3-qismi «a» bandi bilan kvalifikatsiya qilib jazo 169-moddaning 1-qismida ko'zda tutilgan jinoyat bo'lib, keyingi jinoyati 169-moddaning 2-qismida ko'zda tutilgan jinoyat bo'lsa, qilmish takroran qilingan deb hisoblanmaydi[4];

b) jinoyat takroran qilingan deb hisoblanishi uchun ular turli vaqtlarda sodir etilgan va mustaqil jinoyat tarkibini tashkil qilishi kerak. Qonun mazmuniga ko'ra yana shuni ham nazarda tutish kerakki, agar shaxs oldin ham Jinoyat kodeksining. Maxsus qismi 1ta moddasining 1ta qismidagi alternativ harakatlardan birini sodir qilib, keyingi harakati ham shu moda shu qismining boshqa bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir qilgan taqdirda ham takroran sodir qilingan deb kvalifikatsiya qilinishi kerak. Sud amaliyotda ham «takroran» tushunchasi shunday hal qilinmoqda.

v) Jinoyatni takroran sodir qilingan deb hisoblashning yana bir sharti aybdorning sodir qilingan jinoyatlarning birortasi uchun ham hali sudlanmaganligidir. Shaxs yangi jinoyat sodir qilgan vaqtda oldingi jinoyati uchun sudlanmaganlik masalasini hal qilish muhim ahamiyatga egadir. Agar shaxsning oldingi jinoyati uchun sudlanganlik tatibda olib tashlanmagan bo'lsa va shundan keyingina bir xil jinoyatni turli vaqtlarda sodir qilgandagina va ularning birortasi uchun sudlangan bo'lmasa, jinoyat takroran sodir qilingan deb hisoblanadi.

g) Jinoyatni takroran sodir qilingan deb hisoblash uchun shaxs ikki yoki undan ortiq jinoyatni to hukm e'lon qilinguncha sodir qilgan bo'lishi kerak. Agar shaxs takroran qilingan deb hisoblanishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni sodir qilib, bu jinoyatlardan birini hukm chiqarilguncha, ikkinchisini esa hukm chiqarilgandan keyin aniqlangan bo'lsa, takroran sodir qilingan deb hisoblashga

asos bormi, degan savol tug'iladi. Takroran sodir qilingan jinoyatlar jazo tayinlashda sud amaliyotida xatolarga yo'l quyishlar uchrab turadi. Jinoyat Kodeksining 33 moddasida jinoyatlar majmuiga ta'rif berilgan. Bu ta'rifga ko'ra qilmish jinoyatlar majmui tariqasida sodir etilgan deb hisoblash uchun qilmish yoki qilmishlar Jinoyat kodeksining maxsus qismining turli moddalarida yoki bitta moddaning turli qismlarida nazarda tutilgan jinoyatlardan iborat bo'lishi, jinoyatlarni birontasi uchun shaxs hali sudlanmagan bo'lishi kerak. Jinoyatlar majmui uchun jazo tayinlashning mazmunini ochib berishdan oldin jinoyatlar majmuining o'zi nimaligini tushunib olish kerak bo'ladi [5]. O'zbekiston Respublikasining yangi Jinoyat kodeksi qabul qilinishi munosabati bilan jinoyatlar majmui tushunchasi ham o'zgardi. Chunki 1994 yil 22 sentyabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksida jinoyatlar majmui jinoyatlarning ideal jami va jinoyatlarning real jamiga ajratmasdan berildi. Shuningdek, takroran jinoyat majmui masalasiga yangicha yondashuvni talab qildi. Jinoyat kodeksining 23-moddasida jinoyatlar majmuiga quyidagicha tushuncha berildi. « Ushbu Kodeks Maxsus qismining turli moddalarida yoki bitta moddasining turli qismlarida nazarda tutilgan, javobgarlikka tortiladigan ikki yoki bir necha jinoiy qilmishni sodir etish, agarda ulardan birortasi uchun ham shaxs sudlangan bo'lmasa, jinoyatlar majmui deyiladi» [6]. Jinoyatlar majmuining o'ziga xos 3 ta belgilari mavjud:

- 1) shaxs tomonidan ikki yoki undan ko'proq jinoyatlarni sodir qilganligi;
- 2) sodir qilingan jinoyatlar Jinoyat kodeksining kamida 2 ta moddasi bilan kvalifikatsiya qilinganligi;
- 3) bu jinoyatlardan birortasi uchun ham shaxs sudlanmagan bo'lishi kerakligi. Yuridik adabiyotlarda jinoyatlar jami ikki turga bo'lib o'rganiladi: jinoyatlarning real jami; jinoyatlarning ideal jami.

Jinoyatlarning real jami ham, ideal jami ham bir qancha jinoyatlar sodir qilish tushunchasiga kiradi. Jinoyatlarning real jami deganda, Jinoyat kodeksi maxsus qismining turli moddalarida yoki bitta moddasining turli qismlarida nazarda tutilgan ikki yoki bir necha jinoiy qilmishni turli vaqtlarda sodir etib, agar ulardan birortasi uchun ham shaxs sudlangan bo'lmasa, jinoyatlarning real jami deyiladi. M: shaxs oldin o'g'rilik jinoyatlarini sodir qilgan bo'lib, jinoiy javobgarlika tortish muxlatlari o'tmasdan bezorilik jinoyatining sodir qilsa, jinoyatlarning real jamini tashkil qiladi. Jinoyatlarning ideal jami deganda, Jinoyat kodeksi maxsus qismining turli moddalarida yoki bitta moddasining turli

qismlarida nazarda tutilgan ikki yoki bir necha jinoiy qilmishni bir vaqtning o'zida (1ta jinoiy harakat bilan) sodir qilishga aytiladi. M: bezorilik qilish vaqtida birortasi shaxsning badaniga og'ir shikast yetkazilsa, bu qilmish Jinoyat kodeksining 104-moddasi (badanga og'ir shikast yetkazish) va 277-moddasi (bezorilik) bilan jinoyatlar jami tarikasida kvalifikatsiya qilinadi. Bunday qilmish jinoyatlarning ideal jami hisoblanadi. Sobiq Sovet Jinoyat huquqining namoyondalari hisoblangan ayrim olimlar jinoyatlar jamini real va ideal jamiga bo'linishining unga axamiyati yoq deb hisoblaydilar [7]. Biz bu fikrga qo'shilmagan holda aytishimiz mumkinki, Jinoyatlarning real va ideal jami sodir qilinishi vaqti va yuridik oqibatlari jihatlaridan bir-biridan farq qiladi. Bu fikrlar quyidagilarda ifodalanadi.

1) O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 56-moddasining (jazoni og'irlashtiradigan holatlar) «i» bandida ko'rsatilishicha, ilgari ham qasddan jinoyat sodir etgan shaxsning takroran jinoyat sodir etishi jazoni og'irlashtiradigan holat deb hisoblanmaydi.

2) Agar aybdorning bir harakati bilan Jinoyat kodeksi 2 ta moddasi bilan kvalifikatsiya qilinishi lozim bo'lgan ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyat sodir qilingan bo'lsa, aybdor Jinoyat kodeksi 66-moddasiga binoan (aybdor o'z qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lganligi munosabati bilan) javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin. Bunday jinoyatlar real jami tariqasida sodir qilingan bo'lsa, javobgarlikdan ozod qilishning bunday turushi mumkin bo'lmaydi. Jinoyatlarning ideal jamida shaxsga nisbatan, agar bunga qonunda ko'rsatilgan asoslar mavjud bo'lsa, Jinoyat kodeksining 71-moddasi tartibida jazodan ozod qilish qo'llanishi mumkin. Real jami tarikasida sodir qilingan jinoyatlarga nisbatan 71-moddani shuningdek, shartli hukm qilishni (72-modda) qo'llash mumkin bo'lmaydi. Shuningdek jinoyatlarning real jami tariqasida bir qancha jinoyatlar sodir qilgan shaxslarga nisbatan jinoyat qonunida ko'zda tutilgan boshqa imtiyozlarni qo'llash mumkin bo'lmaydi. Qilmishlarni jinoyatlarning jami deb hisoblashning muhim shartlaridan biri shaxs sodir qilingan jinoyatlarning birotasi uchun hali sudlanmagan bo'lishi kerakligidir. Shaxsning ikki yoki undan ko'prok jinoyatlarni sodir qilganligi deganda, Jinoyat kodeksi Maxsus qismining kamida 2 ta normasi bilan kvalifikatsiya qilinadigan jinoyatlarni tushunish kerak. Retsidiv jinoyat sodir qilganlik uchun jazo tayinlash masalasini taxlil qilishdan oldin retsidiv jinoyatning o'zi nimaligini bilib olishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 34-moddasiga binoan «shaxsning ilgari qasddan sodir etgan jinoyat uchun sudlanganligidan keyin qasddan yangi jinoyat sodir etish retsidiv jinoyat deb

topiladi». Yuridik adabiyotlarda retsdiv jinoyat tushunchasiga olimlar har xil tushuncha berganlar. Jumladan, Sh.U.Umidullayevning «...shaxsning qasddan yangi tugallangan uncha og'ir bo'lmagan yoki og'ir jinoyat sodir etishi...»ni [8]xavfli residiv jinoyat deb topish haqidagi taklifi xavfli residivning hosil bo'lish doirasini sun'iy ravishda kengaytirib yuborishini, shuning uchun ham jinoyat qonunchiligini yanada liberallashtirish va insonparvarlik tamoyillariga muvofiqlashtirish siyosatiga to'g'ri kelmasligini ta'kidlaydi. B.M.Leontev esa: «Shaxsning oldingi jinoyati uchun sudlanganlik muddati o'tib ketmasdan ikki yoki undan ortik jinoyatni sodir etishi retsdiv jinoyat sodir qilishdir», [1] deb yozadi. I.M.Karakterov va M. Usionalievlar oldingi qasddan qilingan jinoyati uchun sudlanganlik muddati o'tmasdan yoki qonunda belgilangan tartibda olib tashlanmasdan qasddan yangi jinoyat sodir qilish retsdiv jinoyat sodir qilishidir, deb yozadilar [9]. Bu borada Y.M.Karakterov va M.Usionalievlarning retsdiv jinoyatga bergan ta'rifi O'zbekiston Respublikasining amaldagi Jinoyat kodeksi retsdiv jinoyatga berilgan ta'rifga mos keladi. Demak, retsdiv jinoyat sodir qilgan deb hisoblash uchun shaxs oldin Jinoyat kodeksi maxsus qismining birota modasida ko'zda tutilgan jinoyatni qasddan sodir qilib, shu jinoyat uchun hukm chiqarilganidan to jazoni o'tab bo'lguncha va Jinoyat kodeksining 78-moddasida ko'rsatilgan muddatlar o'tmasdan yoki 79-moddada nazarda tutilgan tartibda sudlanganligi olib tashlanmasdan qasddan yangi jinoyat sodir qilsa, retsdiv jinoyatlarning quyidagi turlari nazarda tutiladi:

- 1) Umumiy retsdiv jinoyat.
- 2) Xavfli retsdiv jinoyat.
- 3) O'ta xavfli retsdiv jinoyat.

Agar 1995 yil 1 aprelgacha amalda bo'lgan Jinoyat kodeksida retsdiv jinoyat sodir qilishning jinoyatning kvalifikatsiya qilishda deyarli ahamiyati bo'lsa (o'ta xavfli retsdiv jinoyatdan boshqasini) yangi Jinoyat kodeksidagi retsdiv jinoyat turlarining har birida o'ziga xos jinoyat – huquqiy belgilari bor va bu belgilar jinoyatni kvalifikatsiya qilishning zaruriy belgilari hisoblanadi va maxsus qismning moddalari shunga muvofiq ravishda tuzilgan. Jinoyat kodeksi 34-moddasi mazmuniga ko'ra jinoyatni xavfli retsdiv jinoyat deb hisoblash uchun.

a) shaxs oldin qasddan sodir qilgan jinoyati uchun jinoiy jazo turlaridan biriga hukm qilingan bo'lishi;

b) sudlanganlik muddati tugamasdan yana qasddan oldingi jinoyatiga o'xshash jinoyatni sodir qilgan bo'lishi kerak.

Jinoyat kodeksi 34-moddasining 3-qismida o'ta xavfli retsidivist tushunchasi va shaxsni o'ta xavfli retsidivist deb hisoblashning shartlari ko'rsatilgan. Shaxsni o'ta xavfli retsidivist deb topish masalasi faqat sud Jinoyat kodeksi 34-moddasiga asoslangan xolda hal qiladi. O'zbekiston Respublikasi qonun chiqaruvchisi retsidiv jinoyatlarni alohida toifalarga tasniflar ekan, har bir toifadagi retsidiv jinoyatni qonunda belgilangan huquqiy oqibatlar bilan bog'lab qo'yadi.

Xulosa qilib aytganda, bir qancha jinoyatlar sodir qilinganda har biri mustaqil jinoyat tarkibidan iborat bo'lgan Jinoyat kodeksi Maxsus qismining moddalarida kvalifikatsiya qilishning zaruriy belgisi sifatida nazarda tutilgan ikki yoki undan ko'p jinoyatlarni sodir qilishdan iborat bo'lishi zaruriy belgisi hisoblanadi. Bir qancha jinoyatlarning ayrim turlarini bir-biridan farqlashga yordam beruvchi belgilardan yana biri vaqt hamdir. Amaldagi jinoyat qonuni mazmuniga ko'ra bir qancha jinoyatlar turli davrlarda yoki bir vaqtda ham sodir etilishi mumkin. Takroriy jinoyatlar, residiv jinoyatlar va jinoyatlarning real majmui bo'yicha jinoyatlarning turli davrlarda sodir etilishi talab qilinsa, jinoyatlarning ideal majmuini bir vaqtda bir qilmish bilan sodir qilingan ikki yoki undan ortiq jinoyatlar tashkil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tkachenko M.I. Mnojestvennost prestupnostiy. Ugolovnoye pravo Rossiyskoy Federatsiy. Chast 6. obshdya. M., «Yurist», 1999.
2. Jiyanov M.X. Bir qancha jinoyat sodir etganlik uchun javobgarlik. Monografiya. – Toshkent, 2011. - 244 b.
3. Rustambayev M.X. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 1. Jinoyat haqida ta'limot. Darslik. 2-nashr, to'ldirilgan va qayta ishlangan – T.: O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018. – 441 bet.
4. Rustamboev M.H. va boshqa mualliflar. «Jinoyat huquqi». Maxsus qism. -T.; 2010.
5. Jinoyat huquqi .Umumiy qism. “Adolat” .T. 1998.
6. Rustambayev M.X. Jinoyat kodeksi Umumiy qism sharh. T. 2016.
7. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqida xavfli retsidiv jinoyat uchun javobgarlik masalalari. Qonun nomi bilan. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining axborotnomasi. 2001.3- 4- son. 68-70 bet.

8.Umidullayev Sh.U. Residiv jinoyat tushunchasi va residiv jinoyat uchun javobgarlikning xususiyatlari. T: “Yangi asr avlodi”, 2001.

9.Umidullayev Sh.U. Jinoyatga oid siyosatning liberallashtirilishi sharoitida residiv institutining takomillashuvi: Yurid. fan. nomz. dis. avtoref. – Toshkent, 2002. – B. 13.